

ШАРҚ МАШЪАЛИ

1/2010

©2010

Илмий-адабий, маънавий-
маърифий журнал.
Таъсисчи:
Ўзбекистон Республикаси Олий
ва ўрта махсус таълим
вазирлиги
Тошкент давлат шарқшунослик
институтини,
1992 йилдан чиқа бошлаган

Журнал Ўзбекистон Республикаси
Тошкент шаҳар матбуот ва ахборот
бошқармаси рўйхатидан қайта ўтган
(№ 02-0055 16 январь 2007 й.)

Бош муҳаррир:
А.МАННОНОВ

Таҳрир хайъати:
Б. АБДУҲАЛИМОВ
Р. АБДУЛЛАЕВ
С. ҲАСАНОВ
Т. МУХТОРОВ
А. ҚУРОНБЕКОВ
Қ. СОДИҚОВ
О. ШОМАТОВ
М. АКБАРОВА
М. ИСҲОҚОВ
А. ИБРОҲИМОВ
Д. ПЎЛАТОВА
У. ИДИРОВ
А. ҲАБИБУЛЛАЕВ
Г. РИҲСИЕВА
(бош муҳаррир ўринбосари)

Нашрга тайёрловчилар:
А. Иброҳимов
М. Зарифов

Журнал оригинал-макет асосида
босилди.
Шарқ машъали, 2010 йил 1-сон
Индекс 75460.
E-mail: toshdshi@mail.ru
Веб сайт: www.tdshi.uz

Журнал докторлик ва номзодлик
диссертациялари юзасидан илмий
мақолалар чоп этилиши лозим
бўлган илмий нашрлар рўйхатига
Ўзбекистон Республикаси Олий
Аттестация Комиссияси томонидан
киритилган.

Босишга рухсат этилди 22.09.2010
Бичими 84x108 1/16 Шартли б.т. 4.0
100 нусхада босилди. Буюртма № 9.
Баҳоси келишилган нархда.
Тошкент, Шаҳрисабз кўчаси, 25.

© Тошкент давлат шарқшунослик
институтини, 2010.

Муаллиф фикри таҳририят нуктаи
назаридан фарқланиши мумкин.

ШАРҚ МАШЪАЛИ

ISSN 2010-9709

МУНДАРИЖА № 1 (37) 2010 йил

Журналимиз меҳмони – Ҳиндистон

Тил ва адабиёт	Иброҳимов А. Ҳиндистон адабиёти ўзбек тилида 4 Шоматов О., Нурматов С. Ўзбек-ҳинд маданий алоқалари ривожланишида ўзбек ҳиндшуносларининг кўшган хиссаси 7 Ходжаева Т. “Янги ҳикоя” йўналиши 11 Абдураҳмонова М. “... Ўзим мукаддас Турон тупроғиданман” 15 Салихова Д. Ҳинд диаспоралари тилининг лингвистик хусусиятлари 19
Тарих зарварақлари	Ғийсов Т. Ўрта асрларда Ҳиндистон билан Ўзбекистон муносабатлари тарихидан 22 Йўлдошев Б. “Жаҳонгирнома” – Ҳиндистон тарихини ўрганишга доир муҳим манба 26
Урф-одатлар	Бегизова Х. Ҳафта кунлари билан боғлиқ ҳинд иримлари хусусида 29
Иқтисод	Садибекова Б. Ҳиндистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этиш конунчилиги ва амалиёти 33
Таълим	Содиқова М. Ҳиндистонда таълим тизими 37
Машҳур кишилар	Обидов Б. Жавоҳарлал Нерунинг дунёқарашини инсонпарварлик ғоялари 40
Янги таржималар	Маҳатма Гандининг “Менинг ҳаётим” асаридан парчалар 43
Ҳинд тили ва адабиёти бўйича янги нашрлар	
Тил ва адабиёт	Ҳасаний М. Шарқда илмий асарларни назмда ёзиш анъанаси тарихидан 47 Ҳамидов Х. Аёл – турк мақол ва ибораларида 51 Кенжаева П. Мамдуҳ Шевкетнинг ҳикоячиликка кўшган хиссаси 55 Қаландаров М. Назмни насрда ифодалаш маҳорати 59 Афгон мақол ва маталлари (Таржимон А.М. Маннонов) 61

ЎРТА АСРЛАРДА ҲИНДИСТОН БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН МУНОСАБАТЛАРИ ТАРИХИДАН

Темур ҒИЁСОВ

ТошДШИ, тарих фанлари доктори, профессор

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов „Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли“ аса-рида мамлакатимизни Ҳин-дистон билан муносабатла-ри самарали ривожланиб бораётганини алоҳида таъ-кидлади [И.А.Каримов. *Ўзбеки-стоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли*. –Т.: „Ўзбекистон“, 1992, 35-б.].

Дунёда Ўзбекистон ва Ҳиндистон каби тарихан уз-вий боғланган ва ўтмишда ма-даний, сиёсий ва иқтисодий алоқаларни маҳкам тутган давлатлар топилмаса керак.

Ҳиндистон ва Марказий Осиё халқлари асрлар даво-мида бир-бирлари билан иқ-тисодий, сиёсий ва маданий алоқаларни йўлга қўйди. Бунинг асосий боиси Мар-казий Осиёнинг жуда қулай жуғрофий мавкега эга бўли-ши алоҳида аҳамият касб эта-ди. Ўрта Осиё орқали Шарқ билан Ғарб ўртасидаги савдо-сотик, жумладан, Марказий Осиё билан Ҳиндистон ўрта-сида савдо алоқалари кенг қў-ламда ривож топди.

Олимлар томонидан то-пилиб, ўрганилган маълумот-лар Ўрта Осиё ва Ҳиндистон халқлари ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик илдизлари узок ўтмишга бориб тақалганли-гидан дарак беради.

Ўша даврдан бизгача қўп-гина меъморчилик ва ҳайкал-тарошлик ёдгорликлари етиб келиб, улар Гандҳара санъати номини олди. Гандҳара санъа-тининг ташкил топишида Ши-молий Ҳиндистон ва Ўрта Осиё халқларига хос бадий анъа-налар ҳал қилувчи роль ўйнади. Бу санъат, одатда, Эллин санъа-тининг сўнгги Ўрта Осиё – Ҳин-дистон варианты, юнон классик шакллари билан маҳаллий ус-лубларнинг синтези натижаси деб таърифланади. Ўрта Осиё санъати ҳинд санъатига катта таъсир кўрсатди. Бу санъат учун хос нарса шундаки, бунда маҳал-лий ҳинд шакллари ва услублари Ўрта Осиё меъморчилигига мос мавзу-оҳанглар билан боғланиб кетади. Ҳинд меъморчилиги ра-вок, гумбаз, геометрик нақшлар билан бойиди. Минорали мачит-лар, гумбазли макбаралар пайдо бўлди. Дехли янги ҳинд-мусул-мон меъморчилигининг маркази бўлиб қолди.

XII-XIII асрларда бунёд этилган Қутб Минор, Қув-ватул ислом мачити ва шунга ўхшаш иншоотлар ўша давр ёдгорликларидандир. Ўрта асрларда Ҳиндистонда раванк топган аксар касб-хунар-ларнинг (гул тикиш, кашта тикиш, гилам тўкиш, ёғочга ўйиб нақш солиш) у ерда расм

бўлишига ўз даврида Ўрта Осиёлик ажойиб хунарманд усталар сабабчи бўлганлар.

Ҳиндистон ва Марказий Осиё ўртасидаги алоқалар айнан Ҳиндистонда тему-рийлар сулоласининг да-вомчилари бўлган бобурий-лар ҳукмронлик қилган даврда ўз чўққисига етди.

Бобурийлар даврининг дастлабки меъморчилик ва тасвирий санъат намунала-рида темурийлар сулоласи ҳукмронлик қилган давр санъатига хос анъаналарни кўриш мумкин.

Ҳиндистонда мавжуд бўлган Жантар-Мантар ра-садхонаси ҳам Самарқанд-даги Улуғбек расадхонаси асосида қурилган деб айтиш мумкин. Чунки уларнинг ўхшаш томонлари жуда қўп.

XVI аср II ярмида Ўрта Осиё ва Ҳиндистонда нис-батан кучли марказлашган давлатлар вужудга келди. Бобурий Акбаршоҳ (1556-1605) тахтга чиқиши билан деярли бир вақтда Бухо-родаги ҳокимият шайбо-нийлар сулоласининг сўнг-ги ҳукмдори Абдуллахон (1557 -1598) қўлига ўтди.

Бу мамлакатда ва унинг пойтахти Бухорода ички савдо ҳам, чет давлатлар

лоно Юсуф, Хўжа Низомиддин Али, Абулбако, адиб ва уламолардан Шайх Зайн Садр, Шайх Абдул Воҳид Фориғий, Навоийнинг суҳбатдоши бўлган Султон Муҳаммад ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Ўрта Осиё билан Ҳиндистон ўртасидаги сиёсий алоқалар XV-XVII асрлардан эътиборан дипломатик муносабатларга асосланади.

Ўрта Осиё ва Ҳиндистон халқлари ўртасидаги сиёсий, маданий ва дипломатик алоқаларнинг ривожланишида Абдураззоқ Самарқандийнинг Ҳиндистонга қилган сафари катта аҳамият касб этади. (1443-1445).

Атоқли тарихчи ва ўз замонасининг буюк давлат арбоби Абдураззоқ Самарқандий Амир Темурнинг ўғли Эрон ва Турон ҳокими Шохруҳ саройига яқин кишилардан бўлиб, кўпинча элчилик вазифасини ўтаган.

У 1442 йилда Ҳиндистонга элчи қилиб юборилади. У икки жилддан иборат “Матлаи саъдайн ва мажмаи-Баҳрайн (“Икки саодатли юлдузнинг чиқиши ва икки денгизнинг кўшилиши”) номли асарининг иккинчи жилдида Ҳиндистонга қилган сафари ҳақида ҳикоя қилади.

Ўрта Осиё билан Ҳиндистон ўртасидаги сиёсий алоқалар XVI асрнинг охири ва XVII аср бошларидан эътиборан мунтазам дипломатик муносабатларга айланди. Бу даврда Ҳиндистонда Акбар, Ўрта Осиёда Абдуллахон хукмдорлик қиларди.

1572 йили Бухоро хонлигининг Хўжа Алтамиш бош-

лик элчилари Акбар саройига етиб келди ва Бухоро хони Абдуллахоннинг икки мамлакат ўртасидаги дўстлик алоқаларини мустаҳкамлаш тўғрисидаги хабарини Ҳиндистон хукмдорига етказди. Бундан мақсад бошқа кўшни давлатлар хужуми хавфига қарши иттифок тузиш бўлган эди.

Акбар хукмронлигининг 30 йиллиги (яъни 1586 йил)да Ҳиндистоннинг Ўрта Осиёдаги расмий кишиси Муҳаммад Ҳаким Ҳиндистонга Мирзо Шохруҳ ва Мирзо Сулаймон бошлиқ элчиларни юборади. Дўстлик сифари билан Ҳиндистонга келган Ўрта Осиёлик элчилар Дехлида бир қанча ой туриб, Акбар томонидан Абдуллахон саройига тайинланган Ҳаким Хумом бошлиқ ҳинд элчилари билан ўз ватанларига қайтадилар. Ҳинд элчилари Акбарнинг Абдуллахон номига ёзган хатини ва бир лак (юз минг) рупия танга ва бошқа қимматбаҳо зебу зийнатлардан иборат тухфаларни олиб келдилар. Ҳинд элчиларини Абдуллахон ҳинд одати бўйича қабул қилади. Элчилар Ўрта Осиёда икки йилга яқин бўладилар, сўнгра катта тухфа ва тортиқлар билан Ҳиндистонга қайтиб кетадилар.

1590 йили Мавлоно Хусайн бошлиқ Абдуллахоннинг янги элчиси ҳам Акбар хузурига етиб келади.

1596 йили Хожи Ашраф Накшбанд ва Султон Хусайн Лакхнав бошлиқ Акбаршоҳ элчилари Бухоро томон йўлга чиқадилар. Элчилар Абдуллахонга Акбаршоҳнинг катта совға-саломлари билан ўзаро дўстликни мустаҳкамлашни таъкидловчи мактуб ҳам олиб келган эдилар. Акбаршоҳ элчилари 1597 йил 9 сентябрда

Бухорога етиб келадилар. Абдуллахон уларни катта иззат-икром билан кутиб олади. Акбардан кейинги император Жаҳонгирни (1605-1627) тахтга ўтиргани билан табриклаш учун Имомқулихон (1611-1642) Жаҳонгир саройига элчи юборади. Бунга жавобан Ҳиндистондан Ўрта Осиёга замонасининг атоқли олими Ҳаким Ҳозик бошлиқ элчилар келади.

Акбаршоҳ (1556-1605), Жаҳонгиршоҳ (1605-1627) ва Шох Жаҳон (1628-1659) даврида Ҳиндистон билан Ўрта Осиё ўртасида ўрнатилган сиёсий муносабатлар Аврангзеб (1659-1705) даврида ҳам давом этди. 1661 йил декабрда Аврангзеб Бухородан ташриф буюрган элчи Хўжа Аҳмад ал-Хусайний Накшбандийни қабул қилади. Элчи ҳинд подшоҳига Бухоро хони Абдулазизнинг (1645-1680) мактубини топширади ҳамда унга отлар, туялар, қимматбаҳо буюмлар совға қилади.

1665 йилнинг 13 июлида Ҳиндистондан Бухорога Мустафоҳон Хофий бошчилигидаги элчилар Абдулазизхонга Аврангзебнинг жавоб мактубини етказадилар.

Бухоро хони Субҳонқулихон (1680-1702) ҳам Ҳиндистонга элчи Мир Абдурахмон Хўжа Садрни юборади.

1698 йил май ойида подшо Аврангзеб Бухоро элчиси Қутбиддинни қабул қилади. Аврангзеб хукмронлиги даврида Ҳиндистонга яна икки элчи – 1704 йил январида Хўжа Зоҳид, 1705 йилда Мухтор Мубо-

рак юборилади. Қабул маросимида иккаласи ҳам қимматбаҳо буюмлар, турли хил ашёлар ва пул билан эъюзланади.

Шундай қилиб, бобурийлар Ўрта Осиё хонликлари билан яхши қўшничилик муносабатларини ўрнатишга ва мустақамлашга интилганлар.

Тарихчи олим В.М.Массон таъкидлаганидек, Ўрта Осиё билан Ҳиндистон қадимий Шарқ цивилизациясининг икки қудратли ўчоғи ҳисобланиб, уларнинг бир-бирига таъсири, хусусан маданият соҳасида айниқса баракали бўлди [Массон В.М. *Средняя Азия и Индия: 5000 лет культурных связей и творческого взаимодействия. India and Central Asia (Pre-Islamic period). Индия и Центральная Азия (доисламский период).* –Т., 2000, –р.113].

Натижада ҳинд маданияти Дехли султонлиги (1206-1526) ва бобурийлар ҳукмронлик қилган даврда бунёд этилган бинолар, ёдгорликлар, турли рангдаги қимматбаҳо тошлардан, мрамрлардан сайқал топган ва шинамлиги, нафислиги, маҳобат, салоҳият билан бошқа мусулмон мамлакатларидаги обида ва ёдгорликлардан катта фарқ қилади.

Буюк ўзбек комусчи алломаси Абу Райҳон Беруний Ҳиндистонга саёҳат қилиб,

унинг шаҳарларида кўп йиллар яшади.

Берунийнинг бу ўлка бўйлаб қилган саёҳатлари ҳақида ёзган асари бизгача етиб келган қадимий йирик ёдгорликлардан бири бўлиб ҳисобланади. Барча таниқли олимлар томонидан юксак баҳоланган „Ҳиндистон“ [Абу Райҳон Беруний. *Танланган асарлар. „Ҳиндистон“.* –Т.: Ўзбекистон ССР „Фан“, 1963. *Масъул муҳаррирлар: Ғ.Жалолов ва А.Ирисов.*] асари муаллифининг Ҳиндистонни нақадар чуқур ва ҳар томонлама ўрганганлигидан далолат беради. Беруний асарида олимнинг улуғ ҳинд халқи маданиятига бўлган чуқур эҳтиром руҳи сезилиб туради..

Ўрта Осиё ва Ҳиндистон халқлари ўртасидаги маданий алоқани кучайтиришда машҳур шоир ва мутафаккир Амир Хусравнинг (XIV аср) ўрни катта бўлган.

Ҳиндистонда эътиборли бўлган тиллардан бири, миллионларча кишиларни бирлаштирувчи тил – урду тили ҳам бобурийлар даврида ҳинд, турк (ўзбек) тиллари ва тожик-форс тилининг бир-бирига кўрсатган таъсири натижасида ривожланган эди.

Бобур ва бобурийлар даврида Ўрта Осиёдан Ҳиндистонга бориб яшаган ва ижод қилган бир қанча олиму фузалолар, шоиру шуаролар, адиблар, тарихчилар, рассомлар, саркардалар, ҳакиму табиблар иккала ўлка халқлари ўртасидаги илмий-маданий муноса-

батлари ривожига катта ҳисса қўшганлар. Бамисоли оҳанрабо темирни ўзига тортганидек, Ҳиндистон ҳам уларни ўзига жалб этарди.

Мовароуннаҳр ва Ҳиндистон ўртасидаги маданий алоқалар, олим ва шоирларнинг ўзаро борди-келдилари Акбаршоҳ ва Аврангзеб даврида жуда ривожланди. Чунки бу даврда иккита минтақадаги сиёсий-ижтимоий ҳаёт анча тинч ва барқарор эди. Бухородан ташқари, Самарқанд, Термиз, Балх шаҳарлари ҳам илм-фан, адабиёт марказларига айланган эди. Шу сабабли ҳам баъзи ҳинд мусулмон олимлари ва шоирлари Мовароуннаҳрдаги бундай муқаддас шаҳарларга сафар қилганлар.

Шундай қилиб, икки мамлакат ўртасидаги сиёсий-дипломатик, иқтисодий ва маданий алоқалар ўз даври талабига мувофиқ ўзига хос шакл ва мазмунда ривожланган.

Ўрта Осиё ва Ҳиндистонда ўрта асрларда вужудга келган иқтисодий-савдо муносабатлари икки томоннинг сиёсий ва маданий алоқаларида ҳам ривож топишига катта имконият яратди. Бу ҳамкорлик икки ўлканинг ижтимоий-маънавий ва дипломатик муносабатларининг тараққий этишига ҳам самарали таъсир кўрсатди.

